

PATOLOGIAS: FISSURAS E TRINCAS EM SISTEMAS DE VEDAÇÃO DE ALVENARIA

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

PATHOLOGIES: CRACKS AND CRACKS IN MASONRY SEALING SYSTEMS

10.5281/zenodo.6525664

Autores:

Jhonata Santos Pereira*,
Cláudio Roberto Oliveira Pereira**.

RESUMO

O presente artigo visou estudar sobre as patologias de fissuras e trincas de vedação de alvenaria. Uma vez que as trincas ou fissuras também ocorrem quando as tensões suportadas pelo material utilizado são inferiores às deformações solicitadas pelos mesmos. Além disso, a liberação desta tensão ocasiona no alívio do sistema, caracterizando a fissura. Podem surgir em qualquer momento da obra ou vida útil do imóvel, tornando-se a patologia mais comum na casa dos brasileiros. Muitas vezes são causadas por motivos simples e de fácil resolução, porém algumas delas podem indicar sérios riscos à edificação e a todos que vivem nela. Desta forma, foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o surgimento de manifestações patológicas relacionadas às trincas e fissuras nos sistemas de vedação em alvenaria. Com análise dos resultados alcançados através da pesquisa e do referencial teórico adotado, apresentando as principais causas do aparecimento de trincas e fissuras em alvenarias de vedação, reparações, e precauções para se evitar esse tipo de patologia.

Palavras-chave: Fissuras. Patologias. Trincas. Vedação de alvenaria.

ABSTRACT

This article aimed to study the pathologies of cracks and cracks in masonry sealing. Since cracks or fissures also occur when the stresses supported by the material used are lower than the deformations requested by them. In addition, the release of this tension causes the system to be

relieved, characterizing the crack. They can arise at any time during the work or the useful life of the property, becoming the most common pathology in the home of Brazilians. They are often caused by simple and easily resolved reasons, but some of them can indicate serious risks to the building and to everyone who lives in it. Thus, a literature review was carried out on the emergence of pathological manifestations related to cracks and fissures in masonry sealing systems. With analysis of the results achieved through research and the theoretical framework adopted, presenting the main causes of the appearance of cracks and fissures in masonry sealing, repairs, and precautions to avoid this type of pathology.

Keywords: *Fissures. pathologies. cracks. masonry fence.*

1 INTRODUÇÃO

Dentre as manifestações patológicas que afetam as obras de construção civil, a abertura de fissuras e trincas, tanto em sistemas estruturais quanto em sistemas de vedação de alvenaria, se destacam por ser um dos problemas mais incidentes e com maior potencial de risco de ocasionar outros processos de degradação.

Nesse sentido, questiona-se quais as principais causas de surgimento das patologias de fissuras e trincas em sistemas de vedação de alvenaria? As principais causas do surgimento das patologias em sistemas de vedação de alvenaria ocorrem devido a alguns fatores como: desgaste do material, perda de sua resistência, uso inadequado, presença de grande sobrecarga e também à falta de manutenção, e ocorrência de desastres naturais que podem levar a falhas estruturais.

Desta forma, o objetivo geral é realizar uma revisão bibliográfica sobre o surgimento de manifestações patológicas relacionadas às trincas e fissuras nos sistemas de vedação em alvenaria. Já os objetivos específicos é identificar as trincas e fissurar em alvenarias de vedação; diagnosticar as principais causas de surgimento das patologias; e propor intervenções de reparo com base nos métodos verificados na literatura.

Ademais, a escolha do tema deste estudo está atrelada ao surgimento de fissuras e trincas em sistemas de alvenaria, tendo em vista a recorrência dessa manifestação patológica assim como as possíveis consequências de sua formação para a edificação, como abertura facilitada para ingresso de agentes agressivos e infiltração de água, se faz necessário estudo a respeito de suas características e causas de origem, monitoramento e reparo adequado.

Além disso, o presente tema é de grande relevância para o meio acadêmico e social, tendo em vista necessidade de se tomar os devidos cuidados quando da concepção do projeto, execução e manutenção das obras em alvenarias, pois é imprescindível para minimizar os problemas patológicos.

Portanto, este artigo é de abordagem qualitativa, com intuito de gerar conhecimento para elaboração do texto científico, como o trabalho de conclusão de curso, se faz necessário um estudo pelo método dedutivo, utilizando-se de estudos dos principais doutrinadores sobre os assuntos estudados. E a análise dos resultados alcançados através da pesquisa e do referencial teórico adotado, apresentando as principais causas do aparecimento de trincas e fissuras em alvenarias de vedação, reparações, e precauções para se evitar esse tipo de patologia.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE ALVENARIA DE VEDAÇÃO

A alvenaria de vedação é assim denominada quando não possui função de suportar cargas além do seu peso próprio. Nesse tipo de sistema, é possível realizar cortes na alvenaria sem que haja prejuízo à estabilidade da estrutura, visto que as lajes, vigas e pilares foram dimensionados para resistir aos esforços solicitantes do edifício, conforme entendimento de Patrícia Silva e Rodrigo Moreira¹.

Com a possibilidade de realizar alterações e cortes na alvenaria de vedação, ainda é muito comum o uso de um processo não racional, empregando técnicas inadequadas e antiquadas para a execução da alvenaria. Vejamos a seguir a imagem de construção em alvenaria de vedação.

Figura 1 – Construção em alvenaria de vedação.

Fonte: PEREIRA, 2018.

As alvenarias são assentadas e, posteriormente, são realizados cortes em blocos para a passagem de instalações. Em seguida, são realizados remendos com argamassa para o preenchimento dos vazios. Incompatibilizações percebidas na obra, como instalações se cruzando, por exemplo, são muito comuns na alvenaria tradicional. Esses problemas são resolvidos durante a construção geralmente por pessoas não capacitadas para tal tarefa, conforme entendimento de Júnior².

Acerca da alvenaria tradicional, Júnior³ menciona que este tipo de alvenaria tem como características elevados desperdícios, adoção de soluções construtivas durante a realização do serviço pelo próprio pedreiro ou pelo mestre de obras, ausência de fiscalização dos serviços, deficiente padronização do processo de produção e ausência de planejamento prévio à execução.

No mesmo sentido, a vedação vertical possui também um importante papel na racionalização da obra como um todo por possuir interface com os demais subsistemas de uma edificação, induzindo também à racionalização desses.

Porém há a problemática do surgimento de patologias nas construções, que são consideradas com doenças que acometem as matérias-primas da estrutura das construções, para melhor compreensão será analisado a seguir o conceito de patologias.

2.1 CONCEITO DE PATOLOGIAS

Uma patologia na construção, é uma situação onde as funções de um sistema não apresentam o desempenho esperado. Essa condição desvaloriza e reduz o tempo de vida útil da edificação além de trazer inconvenientes para os usuários.

Os problemas são identificados a partir dos sintomas patológicos apresentados pela edificação. Ademais, considerando as etapas do processo de produção de edifícios, a maior parte dos problemas patológicos que ocorrem ao longo de sua vida útil, tem origem nas fases de elaboração do projeto e execução, conforme entendimento de Oliveira⁴.

A inexistência do projeto construtivo em que sejam definidas as características de cada camada do sistema, ou mesmo equívocos cometidos durante a fase de concepção, consideram apenas parâmetros arquitetônicos, que muitas vezes desconsideram aos requisitos básicos de execução.

De acordo com Oliveira⁵, existe dois fatores principais para as manifestações patológicas:

Falta de projetos que levem em consideração parâmetros de desempenho e que considerem as necessidades das etapas de produção. Falta de domínio da tecnologia de produção dos revestimentos, mesmo aquelas existentes, por parte de toda a cadeia produtiva, começando pelos engenheiros e arquitetos e chegando até os assentadores⁶.

As patologias, muitas vezes, são resultado de uma combinação de fatores, o que inevitavelmente levará a uma análise profunda quando se busca a recuperação ou mesmo a origem do problema.

Desta forma, é necessário identificar quais os fatores que contribuem para o surgimento de patologias.

2.2 PATOLOGIAS DE VEDAÇÃO DE ALVENARIA

Inicialmente, vale mencionar que a patologia na engenharia civil pode ser encarada como estudo dos danos ocorridos em edificações, podendo ser explicado como o estudo de sintomas, mecanismos e as causas das origens dos defeitos das edificações, é o estudo da parte que compõem um diagnóstico do problema.

Na construção civil o estudo da patologia está completamente ligado a melhoria contínua e qualidade, sendo que a cada dia está progredindo mais em relação a prevenção dos erros causados em diversas etapas da construção civil, tem a importância na sua recuperação preventiva e corretiva dos sistemas que foram danificados, conforme entendimento de Nélio Silva e André Filho⁷.

Dentre as principais manifestações patológicas em vedação de alvenaria, pode-se citar como as mais recorrentes as fissuras e as trincas, vejamos a seguir a figura 2:

Figura 2 – Patologias em alvenaria

Fonte: NEVES, Antônio, 2022.

As manifestações patológicas geram necessidade de recuperação implicando em custos, a investigação das causas dessas falhas, as formas de aparecimento e as medidas de prevenção e de recuperação vêm sendo estudadas por pesquisadores de todo o mundo, de forma a contribuir com técnicas adequadas para realização de reparos ou reforços nas estruturas.

2.3 FISSURAS E TRINCAS

As fissuras e trincas são manifestações patológicas das edificações observadas em alvenarias, vigas, pilares, lajes, pisos entre outros elementos, geralmente causadas por tensões dos materiais. Se os materiais forem solicitados com um esforço maior que sua resistência acontece a falha provocando uma abertura, e conforme sua espessura será classificada como fissura ou trinca, conforme entendimento de Ercio Thomaz⁸.

De forma geral, as fissuras em alvenarias de vedação carregadas axialmente começam a surgir muito antes de serem atingidas as cargas limites de ruptura. As fissuras que se manifestam nas alvenarias de vedação, decorrentes de cargas, são geralmente verticais originadas na deformação transversal da argamassa de assentamento e dos próprios componentes, conforme entendimento de Cláudio Ferreira⁹.

Em casos específicos, podem aparecer fissuras horizontais em decorrência do esmagamento da argamassa de assentamento ou da ruptura de componentes de alvenaria de baixa resistência à compressão.

Já as trincas, é o estado em que um determinado objeto ou parte dele se apresenta partido, separado em partes. Em muitas situações, a trinca é tão fina que é necessário o emprego de aparelho ou instrumento para visualizá-la. “As trincas, por representar a ruptura dos elementos, podem diminuir a segurança de componentes estruturais de um edifício, de modo que mesmo que seja muito pequena e quase imperceptível”, como mencionado por Santos¹⁰.

De acordo com Lima, por sua vez, as trincas são classificadas em ativas e passivas. “As ativas são aquelas que ainda se movimentam, que modificam suas dimensões no decorrer do tempo. As trincas passivas já se encontram estáveis há muito tempo, até mesmo anos, sem nenhuma mudança na sua extensão e abertura”¹¹.

Ademais, Brandão aponta que “mais da metade das residências unifamiliares possuem incidência de processos patológicos e que, tratando-se do sistema de vedação (parede), 69% dos danos são em forma de fissuras e trincas”¹².

É importante saber que esses tipos de manifestações patológica surgem em qualquer momento da obra ou vida útil do imóvel, tornando-se uma das patologias mais comum em edificações. Muitas vezes são causadas por motivos simples e de fácil resolução, porém algumas delas podem indicar sérios riscos à edificação e a segurança dos moradores.

Portanto, com o auxílio de planejamento, emprego de materiais adequados e boa qualidade, mão de obra especializada e cumprimento da legislação, será possível sim, resolver o problema de patologias nos sistemas de alvenaria, conforme entendimento de Fábio Antonino¹³.

2.3.1 TIPOS DE TRINCAS

A trinca vertical é causada pela expansão dos tijolos, quando à absorção de umidade, o fissuramento ocorre no canto da edificação, nas paredes de alvenaria. Vejamos a seguir a figura de trinca vertical causada pela expansão de tijolos.

Figura 3 – Trinca vertical causada pela expansão de tijolos.

Fonte: THOMAZ, 2022.

Já as trincas nas peças estruturais, ocorre devido a expansão da alvenaria que solicita o concreto à tração. Vejamos a seguir a figura de trincas em peças estruturais.

Figura 4 – Trincas em peças estruturais.

Fonte: RIGUEIRA, 2022.

Para tijolos maciços de solo-cimento, se constata que ocorre em paredes em torno de seis ou sete metros de largura que significa uma parede longa. Vejamos a seguir a imagem de trinca vertical em parede de tijolos.

E devido a contração quando tem a secagem do material, ele é altamente suscetível às variações de umidade, conforme entendimento de Ana Paula Dias, Ingrid do Amaral e Mayara Amarante¹⁴. Desta forma, a trinca vertical no terço médio da parede, é causada por movimentações higroscópicas de tijolos e solo-cimento.

Figura 5 – Trinca vertical em parede de tijolos.

Fonte: MASTERHOUSE, 2022.

As trincas horizontais que ocorre na base das paredes, tem como causa, mal execução da impermeabilização dos alicerces. Então a umidade do solo é absorvida pela parte inferior da parede, quanto a parte superior recebe os raios solares e como consequência 75 a evaporação da água. Conforme entendimento de Ana Paula Dias, Ingrid do Amaral e Mayara Amarante¹⁵. Vejamos a figura que mostra trinca na base de parede.

Figura 6 – Trinca na base de parede.

Fonte: DEFESA CIVIL DE DUQUE DE CAXIAS, 2022.

Portanto, quando a umidade é absorvida ela gera uma movimentação diferenciada em relação ao restante da parede. “Esse tipo de trinca é fácil identificação pois, geralmente é acompanhada por eflorescências (eflorescência são depósitos cristalinos de cor branca)”, conforme mencionado por Ana Paula Dias, Ingrid do Amaral e Mayara Amarante¹⁶.

Nesse sentido, após a identificação das patologias de trincas e fissuras em alvenaria de vedação, é necessário também estudar as causas do surgimento destas patologias para assim apresentar soluções para esses problemas apresentados.

2.3.2 TIPOS DE FISSURAS

A fissura horizontal ocorre em juntas de argamassa e em septos (elemento laminar que divide vazamentos dos tijolos) e bloco de furo horizontal. Pois essa patologia se dá quando o material não tem a resistência necessária e se rompe quando sofre sobrecarga nas paredes tanto a compressão, conforme entendimento de Ana Paula Dias, Ingrid do Amaral e Mayara Amarante¹⁷. Vejamos a fissura horizontal.

Figura 7 – Fissura horizontal.

Fonte: DREAMSTIME, 2022.

Já a fissura em apoio ocorre quando existe sobrecarga em apoios como pilares. E também quando esse elemento estrutural é mal dimensionado. Vejamos a seguir a imagem de fissura devido à sobrecarga sobre o apoio.

Figura 8 – Fissura devido à sobrecarga sobre apoios.

Fonte: CONSTRUINDO DECOR, 2020.

Essa fissura aparece em parede de alvenaria que é submetida a sobrecarga. Essa patologia inicia nos vértices das aberturas. A Figura 4 mostra fissura devido à sobrecarga sobre a abertura.

Figura 9 – Fissura devido à sobrecarga sobre a abertura.

Fonte: CONSTRUINDO DECOR, 2020.

Além disso, há fissuras provocadas por temperatura, que ocorre quando a estrutura se encontra exposta diariamente a tensão provocada pelo efeito de dilatação e contração provocada pela variação de temperatura.

Desta forma, as fissuras podem estar relacionadas com um ou mais destes fatores ora mencionados anteriormente, havendo uma junção dos efeitos ao surgimento das manifestações que levam o agravamento aos revestimentos.

2.4 CAUSAS DE SURGIMENTO DE TRINCAS EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO

As trincas surgem por diversos motivos, como a utilização de argamassas com teor de cimento alto, deixando-a extremamente rígida, gerando trincas pela pouca capacidade de deformação em casos de movimentação dos materiais que estão trabalhando junto a ela, conforme entendimento de Nathalia Chaves¹⁸.

Sobrecarga da estrutura e material de má qualidade gerou fissura em parede que é apoiado, além de agravar trincas geradas pela falta ou má dimensionamento de verga em paredes com abertura da porta.

Além disso, os recalques na fundação é um dos casos mais graves, quando ocorre o recalque pode aparecer trincas. Geralmente, os recalques promovem aberturas, o que faz com que uma parte da estrutura fique mais rebaixada que a outra, isso possibilita o aparecimento das rachaduras.

Ademais, as mudanças de temperatura fazem com que os componentes construtivos se dilatam e se retraiam, dessa forma pode ocorrer o surgimento de trincas, principalmente se não foram executadas as juntas de dilatação.

As trincas provocadas por variação de umidade dos materiais de construção civil podem acontecer, em casos específicos, aberturas variando em função das propriedades higrotérmicas dos materiais e das amplitudes de variação da temperatura ou umidade, conforme entendimento de Marcos Souza¹⁹.

Existem casos no qual aparecem trincas devido à idade que a tinta possui na parede ou em decorrência de problemas na execução. Esses danos são mais simples e não comprometem a

estrutura do imóvel. Para garantir um bom desempenho da pintura e evitar esse tipo de manifestação patológica, recomenda-se que ela seja refeita no período correto, conforme indicado por Safeb engenharia²⁰.

Desta forma, as trincas chegam a atingir a alvenaria da parede ou teto, são mais acentuadas nos casos de vedação quando presente alguma irregularidade no processo estrutural.

Nesse sentido, também é fundamental estudar as causas de surgimento de fissuras em alvenaria de vedação, conforme será exposto a seguir.

2.5 CAUSAS DE SURGIMENTO DE FISSURAS EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO

As fissuras acontecem, geralmente, quando as tensões que a superfície precisa resistir são inferiores às deformações. A diferença entre as forças faz com que aconteça alívio no sistema, gerando as pequenas aberturas.

A manifestação patológica é resultado de diferentes situações, como recalque das fundações; esmagamento de elementos construtivos por diversas causas, incluindo sobrecarga; e falha no cálculo ou execução da estrutura. “Também é decorrente de corrosão da armadura, erros no encunhamento da alvenaria, equívocos no encontro de alvenarias, não existência de verga e contraverta em vãos de portas e janelas, entre outros”, enumera Rejane Berezovsky²¹.

A origem do problema pode ainda ser externa à edificação, por exemplo, causada pela movimentação ou trepidação do solo decorrente da execução de obras nas proximidades.

Dependendo de como evoluem em função do tempo, as fissuras são classificadas entre passivas e ativas: As passivas são aquelas que se encontram estabilizadas, ou seja, o tamanho da abertura é constante. Já as ativas apresentam movimento de aumento de extensão. Essa expansão contínua, normalmente, indica que a situação necessita de mais atenção, pois a causa pode estar em preocupante evolução²².

Diante disso, as fissuras podem surgir tanto nas paredes quanto nos tetos, sendo que os motivos precisam ser investigados independentemente da região onde aparecem. Portanto, é fundamental pesquisar a origem do problema é fundamental para planejar o procedimento de tratamento e reparo.

2.6 RISCOS E RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS

O primeiro passo para recuperação é o correto diagnóstico de sua origem. Pois quando identificado os motivos do surgimento das patologias, o reparo será realmente efetivo e não paliativo. Após ter ciência sobre o que causou o aparecimento das aberturas, a resolução dessa situação precisa ser prioritária. Com a raiz do problema sanada, começa o tratamento das superfícies que sofrem com as fissuras, conforme entendimento de Rejane Berezovsky, vejamos²³.

Em casos mais simples, a aplicação de selantes flexíveis é capaz de absorver as tensões. No entanto, quando o problema já tomou proporções maiores, é recomendável abrir a fissura com as ferramentas adequadas e preenche-la com impermeabilizantes e selantes²⁴.

Nesse sentido, o tempo de reparo varia de acordo com a secagem das soluções especificadas. Portanto, é importante contar, durante todo o procedimento, com profissional qualificado e experiente, que indique qual a melhor alternativa a ser aproveitada. Como cada fissura tem causa própria, o passo a passo da recuperação também será bastante específico.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, foi possível identificar as possíveis causas das manifestações patológicas encontradas na alvenaria de vedação. Além disso, são várias as causas das patologias que foram descritas no decorrer do trabalho, sendo os maiores problemas verificados possivelmente ocorreram por: problemas causados pela umidade, problemas de projeto, execução realizada errado.

São muitas as causas para o surgimento das trincas, por exemplo, projeto, execução, planejamento, escolha de materiais, precisa ser muito bem investigado objetivando o aperfeiçoamento da qualidade das edificações, pois as fissuras originadas por movimentações térmicas, só ocorrem devido a oscilação de umidade presente nos elementos de fabricação da argamassa.

Desta forma, esses problemas patológicos de trincas e fissuras podem acontecer principalmente pela realização da não utilização adequada dos materiais e pela execução da obra sem mão de obra qualificada já em relação aos problemas de fissuras foram causados pela sobrecarga das vigas e pela movimentação das paredes. Portanto, é necessário que ocorra a reforma com o passar dos anos.

Além disso, as trincas e fissuras, apesar de serem semelhantes na forma como se apresentam, são distintas em suas causas e soluções, e caberia um estudo sobre cada uma delas de forma individual para um melhor conhecimento técnico, porém, o artigo apresentou de forma clara o

propósito, que é fazer com que em primeiro momento uma pessoa sem conhecimento técnico reconheça a trinca e a fissura e se ela apresenta risco ou não.

REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e Projeto**. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:

https://www.academia.edu/40175825/NORMA_BRASILEIRA_ABNT_NBR_9575_Impermeabiliza%C3%A7%C3%A3o_Sele%C3%A7%C3%A3o_e_projeto. Acesso em: 18 mar. 2022.

ANTONINO, Fábio de Lacerda. **Trincas em alvenarias de vedação ou convencional**. Disponível em:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15721/1/FLA14052019.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2022.

BEREZOVSKY, Rejane Saute. **Quais são as causas mais comuns de fissuras nas construções?**

Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/quais-sao-as-causas-mais-comuns-de-fissuras-nas-construcoes/16674>. Acesso em: 19 mar. 2022.

BRANDÃO, R. M. L. **Levantamento das manifestações patológicas nas edificações, com até cinco anos de idade, executadas no Estado de Goiás**. 2007. 196 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Curso de Mestrado em Engenharia Civil, Escola de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007.

CAPORRINO, Cristiana Furlan. **Patologias em alvenarias**. Editora oficina de textos. 2ª ed. São Paulo, 2018.

CHAVES, Nathalia Fernandez P. M. **Análise e diagnóstico de trincas e fissurações em edificações:**

Estudo de caso em residência na cidade de Cardoso Moreira, RJ. 2017. Disponível em:

<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/12332/1/51600413.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2022.

CONSTRUINDO DECOR. **Fissura devido à sobrecarga sobre a abertura**. Disponível em:

<http://construindodecor.com.br/vergas-contravergas-cintas-deamarracao/>. Acesso em: 29 mar. 2022.

DIAS, Ana Paula Lourenço; AMARAL, Ingrid Aparecida Rocha do; AMARANTE, Mayara dos Santos.

Patologias das construções: trincas, fissuras e rachaduras. Disponível em:

<https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/download/930/989>. Acesso em: 30 mar. 2022.

DEFESA CIVIL DE DUQUE DE CAXIAS. **Trincas, fissuras e rachaduras**. 2022. Disponível em:

<http://defesacaxias.blogspot.com/2011/12/parte-2-trincas-fissuras-e-rachaduras.html>. Acesso em: 01 mai. 2022.

DREAMSTIME. **Fissura horizontal na parede que representa uma cruz.** 2022. Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/fissura-horizontal-na-parede-que-representa-uma-cruz-divis%C3%A3o-entre-o-conceito-de-igreja-image186019854>. Acesso em: 29 mar. 2022.

FERREIRA, Cláudio Roberto Alves. **Análise de fissuras e trincas nas alvenarias de vedação construção de casas em Minas Gerais.** Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/32445/1/EspConstrucaoCivil_ClaudioRobertoAlvesFerreira_MONOGRAFIA.pdf. Acesso em: 17 mar. 2022.

HELENE, Paulo R. L. **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto.** São Paulo: PINI, 1988.

IANTAS, Lauten Cristina. **Estudo de Caso: Análise de Patologias Estruturais em Edificação de Gestão Pública.** Monografia, Especialização – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010. IBRACON, 2005.

LIMA, Tomás. **4 Patologias na Construção Civil que você precisa conhecer.** Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/4-patologias-na-construcao-civil/#:~:text=As%20trincas%2C%20por%20sua%20vez,na%20sua%20extens%C3%A3o%20e%20abertura>. Acesso em: 17 mar. 2022.

LORDSLEEM JÚNIOR, A. C. **Execução e inspeção da alvenaria racionalizada.** 3.ed São Paulo: O Nome da Rosa, 2004.

MASTERHOUSE. **Saiba o que pode causar rachadura em parede.** 2022. Disponível em: <https://www.masterhousesolucoes.com.br/saiba-o-que-pode-causar-rachadura-em-parede/>. Acesso em: 30 abr. 2022.

MOURA, Paulo Germano. **Patologias das construções.** Notas de aulas ministrada na disciplina optativa patologia das construções no curso de engenharia civil da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 2019.

NEVES, Antônio. **Saiba tudo sobre fissuras e trincas em reboco.** Disponível em: <https://www.blok.com.br/blog/fissuras-e-trincas-em-reboco>. Acesso em: 28 mar. 2022.

OLIVEIRA, Gustavo Bizinoto de Almeida. **Estudo de caso de patologias em revestimento cerâmico em fachada de um edifício em Brasília-DF.** Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:afIjMK38zBsJ:https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/6347/1/20881450.pdf+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 30 abr. 2022.

RIGUEIRA, Jonhson. **Entendendo e Justificando o Custo da Manutenção Preventiva**. 2022. Disponível em: <http://www.g-maia.com.br/artigo-13-entendendo-e-justificando-o-custo-da-manutencao-preventiva/>. Acesso em: 29 abr. 2022.

SAFE, engenharia. **Inspeção visual – como identificar fissuras, trincas e rachaduras**. 2022. Disponível em: <https://www.safebuilding.eng.br/inspecao-visual-como-identificar-fissuras-trincas-e-rachaduras/>. Acesso em: 04 mai. 2022.

SAHADE, Renato. Freua. **Avaliação do Sistema de Recuperação de Fissuras em alvenaria de vedação**. Dissertação (Mestrado em Habilitação). Instituto de Pesquisa Tecnológicas de São Paulo. São Paulo, 2005.

SANTOS, Altair. **Trincas, fissuras, fendas e rachaduras exigem cuidado**. <http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=17&Cod=1579>. Acesso em: 17 mar. 2022.

SILVA, Patrícia Emília Villela; MOREIRA, Rodrigo Resende. **Projeto de alvenaria de vedação – diretrizes para a elaboração, histórico, dificuldades e vantagens da implementação e relação com a NBR 15575**. 2017. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/140/o/PROJETO_DE_ALVENARIA_DE_VEDA%C3%87%C3%83O_%E2%80%93_DIRETRIZES_PARA_A_ELABORA%C3%87%C3%83O__HIST%C3%93RICO__DIFICULDADES_E_VANTAGENS_DA_IMPLMENTA%C3%87%C3%83O_E_RELAC%C3%87%C3%83O_COM_A_NBR_15575.pdf. Acesso em: 01 mai. 2022.

SILVA, Nélio de Jesus; FILHO, André Camargo dos Reis. **Patologia em alvenaria de vedação sem função estrutural**. Disponível em: <http://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/3072.pdf>. Acesso em: 03 mai. de 2022.

SOUZA, Marcos Ferreira de. **Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações**. 2008. Disponível em: https://minascongressos.com.br/sys/anexo_material/63.pdf. Acesso em: 04 mai. 2022.

PEREIRA, Caio. **Alvenaria de Vedação – Vantagens e Desvantagens**. Escola Engenharia, 2018. Disponível em: <https://www.escolaengenharia.com.br/alvenaria-de-vedacao/>. Acesso em: 2 mai. 2022.

THOMAZ, Ercio. **Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação**. Editora Pini. São Paulo, 1989.

THOMAZ. **Trinca vertical causada pela expansão de tijolos**. Disponível em: <http://fumec.br/revistas/construindo/article/download/5789/3008>. Acesso em: 30 abr. 2022.

SILVA, Patrícia Emília Villela; MOREIRA, Rodrigo Resende. **Projeto de alvenaria de vedação – diretrizes para a elaboração, histórico, dificuldades e vantagens da implementação e relação com a**

NBR 15575. 2017. Disponível em:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/140/o/PROJETO_DE_ALVENARIA_DE_VEDA%C3%87%C3%83O_%E2%80%93_DIRETRIZES_PARA_A_ELABORA%C3%87%C3%83O__HIST%C3%93RICO__DIFICULDADES_E_VANTAGENS_DA_IMPLMENTA%C3%87%C3%83O_E_RELA%C3%87%C3%83O_COM_A_NBR_15575.pdf. Acesso em: 01 mai. 2022.

2LORDSLEEM JÚNIOR, A. C. **Execução e inspeção da alvenaria racionalizada.** 3.ed São Paulo: O Nome da Rosa, 2004. p. 104.

3Ibidem. p. 104.

4OLIVEIRA, Gustavo Bizinoto de Almeida. **Estudo de caso de patologias em revestimento cerâmico em fachada de um edifício em Brasília-DF.** Disponível em:

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:afIjMK38zBsJ:https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/6347/1/20881450.pdf+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 30 abr. 2022.

5Ibidem.

6Ibidem.

7SILVA, Nélio de Jesus; FILHO, André Camargo dos Reis. **Patologia em alvenaria de vedação sem função estrutural.** Disponível em: <http://lyceumononline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/3072.pdf>. Acesso em: 03 mai. de 2022.

8THOMAZ, Ercio. **Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação.** Editora Pini. São Paulo, 1989, p. 159.

9FERREIRA, Cláudio Roberto Alves. **Análise de fissuras e trincas nas alvenarias de vedação construção de casas em Minas Gerais.** Disponível em:

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/32445/1/EspConstrucaoCivil_ClaudioRobertoAlvesFerreira_MONOGRAFIA.pdf. Acesso em: 17 mar. 2022.

10SANTOS, Altair. **Trincas, fissuras, fendas e rachaduras exigem cuidado.**

<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=17&Cod=1579>. Acesso em: 17 mar. 2022.

11LIMA, Tomás. **4 Patologias na Construção Civil que você precisa conhecer.** Disponível em:

<https://www.sienge.com.br/blog/4-patologias-na-construcao-civil/#:~:text=As%20trincas%2C%20por%20sua%20vez,na%20sua%20extens%C3%A3o%20e%20abertura>. Acesso em: 17 mar. 2022.

12BRANDÃO, R. M. L. **Levantamento das manifestações patológicas nas edificações, com até cinco anos de idade, executadas no Estado de Goiás.** 2007. 196 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Curso de Mestrado em Engenharia Civil, Escola de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007, p. 25.

13ANTONINO, Fábio de Lacerda. **Trincas em alvenarias de vedação ou convencional.** Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15721/1/FLA14052019.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2022.

14DIAS, Ana Paula Lourenço; AMARAL, Ingrid Aparecida Rocha do; AMARANTE, Mayara dos Santos. **Patologias das construções:** trincas, fissuras e rachaduras. Disponível em: <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/download/930/989>. Acesso em: 30 mar. 2022.

15Ibidem.

16DIAS, Ana Paula Lourenço; AMARAL, Ingrid Aparecida Rocha do; AMARANTE, Mayara dos Santos. **Patologias das construções:** trincas, fissuras e rachaduras. Disponível em: <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/download/930/989>. Acesso em: 30 mar. 2022.

17Ibidem.

18CHAVES, Nathalia Fernandez P. M. **Análise e diagnóstico de trincas e fissurações em edificações:** Estudo de caso em residência na cidade de Cardoso Moreira, RJ. 2017. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/12332/1/51600413.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2022.

19SOUZA, Marcos Ferreira de. **Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações.** 2008. Disponível em: https://minascongressos.com.br/sys/anexo_material/63.pdf. Acesso em: 04 mai. 2022.

20SAFEB, engenharia. **Inspeção visual – como identificar fissuras, trincas e rachaduras.** 2022. Disponível em: <https://www.safebuilding.eng.br/inspecao-visual-como-identificar-fissuras-trincas-e-rachaduras/>. Acesso em: 04 mai. 2022.

21BEREZOVSKY, Rejane Saute. **Quais são as causas mais comuns de fissuras nas construções?** Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/quais-sao-as-causas-mais-comuns-de-fissuras-nas-construcoes/16674>. Acesso em: 19 mar. 2022.

22Ibidem.

23BEREZOVSKY, Rejane Saute. **Quais são as causas mais comuns de fissuras nas construções?** Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/quais-sao-as-causas-mais-comuns-de-fissuras-nas-construcoes/16674>.

fissuras-nas-construcoes/16674. Acesso em: 19 mar. 2022.

24Ibidem.

*Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: jhosp@hotmail.com. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Porto Velho, 2022.

**Prof. Orientador. Professor do curso de Engenharia Civil. E-mail: claudio.pereira@uniron.edu.br.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »